

TA'LIM JARAYONIDA BO'LAJAK MUTAXASSISLARNI INNOVATSION
FAOLIYATGA TAYYORLASHDA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARDAN
FOYDALANISH SAMARADORLIGI VA O'ZINI RIVOJLANTIRISH
XUSUSIYATLARI.

Юлдашева К.А.

Юсупова З.Х.

Чуллийев С.И.

Казоқов Р.Т.

Абдиев Б.Ш.

ЎзДЖТСУ., Чирчик.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10782076>

Annotatsiya. Maqolada universitet o'quv jarayonida bo'lajak mutaxassislarni innovatsion faoliyatga tayyorlashda zamonaviy texnologiyalardan foydalanish samaradorligi va o'zini rivojlantirishning tarkibiy va mazmunli xususiyatlari ko'rib chiqilgan. Shu bilan birga, kasbni to'g'ri tanlashda ular shaxsiy fazilatlar va qobiliyatlarni shaxsiy taqdirini belgilash asosi ekanligi belgilangan.

Tayanch iboralar: tarkibiy va mazmunli xususiyatlari, faoliyat, bo'lajak mutaxassis, qobiliyat, innovatsiya, o'z-o'zini rivojlantirish.

EFFECTIVENESS OF USE OF MODERN TECHNOLOGIES AND
CHARACTERISTICS OF SELF-DEVELOPMENT IN PREPARING FUTURE
SPECIALISTS FOR INNOVATIVE ACTIVITY IN THE EDUCATIONAL PROCESS.

Abstract. The article examines the effectiveness of the use of modern technologies and the structural and substantive features of self-development in the preparation of future specialists for innovative activities in the university educational process. At the same time, it is determined that personal qualities and abilities are the basis for determining personal destiny when choosing the right profession.

Key words: structural and substantive features, activity, future specialist, ability, innovation, self-development.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
И ОСОБЕННОСТЕЙ САМОРАЗВИТИЯ ПРИ ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ
СПЕЦИАЛИСТОВ К ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ.

Аннотация. В статье рассматривается эффективность использования современных технологий, а также структурные и содержательные особенности саморазвития при подготовке будущих специалистов к инновационной деятельности в период вузовского образования. При этом определено, что личностные качества и способности являются основой определения личной судьбы при выборе правильной профессии.

Ключевые слова: структурные и содержательные особенности, деятельность, будущий специалист, способности, новаторство, саморазвитие.

O'quv dasturida talabalarning ta'lim va kognitiv faoliyatning samarali usullarini o'zlashtirishlari va bo'lajak kasbning kasbiy muammolari, ko'nikma va malakalarini hamda o'z-o'zini o'qitish va o'zini rivojlantirish usullarini o'zlashtirishga yetarlicha e'tibor berilmagan.

Talabalarning ijodiy faolligini rivojlantirish muammosini ko'rib chiqish doirasida shaxsiy rivojlanishning shaxsiy va faolliklarini nazariy tahlilini chuqurlashtirish va shaxsning tayyorgarligini rivojlantirishning ilmiy asoslangan modelini ishlab chiqish zarurati tug'iladi. Bu o'quv jarayonida Talabaining o'z o'zini tashkil etish va o'zini o'zi rivojlantirish jarayonlari, bu uning bilim pozitsiyasi va ijodiy faolligining namoyon bo'lishi bilan bog'liqdir.

Shaxsning rivojlanishi va o'zini o'zi rivojlanishi—bu tarkibiy qismlar bir xil jarayonning ikki bosqichi va tomoni vazifasini bajaradigan ajralmas jarayondir. O'qish va o'z-o'zini o'rganish shaxsning o'zini o'zi rivojlantirish vositasi va tarkibiy qismlari sifatida dialektik tarzda o'zaro bog'liqdir: faol bo'lish va harakat qilish orqali talaba o'zini boshqalar ishtirokida o'rgatadi.

Pedagogikada o'z-o'zini o'qitish tushunchasi kognitiv, kommunikativ va boshqa faoliyat turlarini o'zlashtirish, shu asosda zarur bilim, ko'nikma va ko'nikmalarni egallash va sifatlarni shakllantirishni ta'minlaydigan chuqur ongli ijodiy faoliyat sifatida rivojlandi. O'z-o'zini rivojlantirish muammosiga e'tiborni oshirish, uning shaxsiyatni rivojlantirishdagi hal qiluvchi rolini tushunish, mustaqillik, tashabbuskorlik, faollik va o'zini rivojlantirish qobiliyati kabi fazilatlariga yuqori talablarni taqdim etish bilan bog'liq. O'z-o'zini rivojlantirish va talabaning shaxsiy salohiyatidan foydalanish muammosi hozirgi vaqtda sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarilmoqda. Ta'limning madaniy-gumanistik funktsiyalarini ochib berib, talabalarning o'zini o'zi tashkil qilishi va o'zini o'zi rivojlanishi uchun oliy kasbiy ta'lim tizimida sharoit yaratish zarurligini qayd etadi.

Maqolada ta'kidlanishicha, oliy ta'limning maqsadi bo'lajak mutaxassisning individual o'ziga xosligini aks ettirish va o'zini o'zi rivojlantirish asosida ko'riladi, bu esa talabalarning kasbiy faoliyatida raqobatbardosh va malakali bo'lishlariga zamin yaratadi. Oliy kasbiy ta'limning maqsadi – talabalar tomonidan hodisalar va jarayonlar qonunlarini, ko'plab usul va harakatlarni o'zlashtirish, shu jumladan bilimlarni mustaqil egallash usullari va ulardan mohirona amaliy foydalanish. Bilimlarni mustaqil egallash, bilish faoliyati qobiliyati ijodiy jarayonlar asosida yotadi: o'z-o'zini o'qitish va o'z-o'zini tarbiyalash. O'z-o'zini o'rganish va o'z-o'zini tarbiyalash odamni voqelikni ob'yektiv bilishga, o'zini o'zi bilishga, o'z-o'zini tashkil qilishga, o'z-o'zini qurishga va o'z taqdirini o'zi belgilashga yo'naltiradi.

Bu jarayonlar insonning yetukligi va faolligining ko'rsatkichidir. Shu bilan birga, mahalliy psixologlar va o'qituvchilar o'z-o'zini anglash jarayonida mustaqillik shu darajada shakllanishini isbotladiki, u o'ziga va o'z faoliyatiga yangicha munosabatni tug'diradi, insonni o'zini rivojlantirish va faollikka undaydi. O'zining yangi ehtiyojlari va imkoniyatlarini anglab, talaba ularni kognitiv faoliyatda amalga oshirishga intiladi va o'rganishdan o'z-o'zini o'rganishga o'tadi.

Ular bir-biridan sezilarli farq qiladi: birinchisi - ikkinchisini shakllantirish vositasi, ikkinchisi - mahsulot, birinchisining natijasi. Ta'lim o'qituvchi va talabaning o'zaro ta'siri bilan tavsiflanadi.

O'z-o'zini o'qitishda talaba faol o'ylanishni keltirib chiqaradigan va bu faoliyatning tarkibiy tarkibiy qismlarining o'ziga xosligini belgilaydigan faoliyat sub'yekti ham, ob'yekti hamdir.

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ta'lim standartlariga muvofiq zamonaviy ta'limning maqsadi nafaqat o'quv fanlarini o'zlashtirish, balki o'z-o'zini tarbiyalash, o'zini rivojlantirish, fikrlash, individual intellektual resurslarni kengaytirish va murakkablashtirish qobiliyatini rivojlantirishdir. Universitetda bu muammoga yetarlicha e'tibor berilmaydi.

Ta'lim standartlari talabalarning mustaqil ishlashiga ko'p vaqt ajratadigan o'z-o'zini tarbiyalash komponentiga ega. Mustaqil ish o'zo'zini o'qitish ko'nikmalarini rivojlantirishning asosiy vositasi, uzluksiz o'z-o'zini tarbiyalashga qaratilgan. "O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish kontseptsiyasi" hujjati "talabalarning mustaqil ishi va o'zo'zini o'rganishning rolini oshirish" vazifasini qo'yadi. Motivatsion struktura murakkablashadi, takomillashadi, motivlarning tartiblanishi, bo'ysunishi va qayta bo'ysunishi bo'ladi, ya'ni, shaxsni shakllantirish jarayoni mavjud. O'qitishda o'qituvchi o'quv jarayonini tashkillashtiradi va olib boradi, o'quvchi faoliyatining vositalari va usullarini tanlaydi, uning boshqa odamlar bilan o'zaro munosabatlar tartibini belgilaydi. O'z-o'zini o'rganadigan odamning o'zi uning kognitiv ishini tashkil qiladi, tartibga soladi va nazorat qiladi, uning faoliyat usullari muqarrar ravishda uning shaxsiy xususiyatlariga muvofiq individualdir.

O'z-o'zini o'rganishga o'tish imkoniyatlari o'quvchining kognitiv faoliyatini tashkil etish jarayonida yuzaga keladi, u ikki maqsadli: o'quvchining shaxsiyat xususiyatlari sifatida ijodiy faoliyatini rivojlantirish va qobiliyat, ko'nikmalarni rivojlantirish, bilim va ko'nikmalarni egallash. Agar siz talabalarning o'z-o'zini o'qitish usullarini ishlab chiqishni maqsadli ravishda rag'batlantirsangiz, u holda bilim faoliyati maqsadlari, motivlari, usullari va natijalarida ma'lum o'zgarishlar ro'y beradi. O'z-o'zini o'rganishning tarkibiy qismlari bilan ularning xususiyatlarining bosqichma-bosqich yaqinlashishini qayd etib: odam o'z maqsadini belgilash qobiliyatiga ega bo'ladi, mustaqil bilimga bo'lgan ichki ehtiyoj tufayli yuzaga kelgan faol kognitiv qiziqish uning motivatsion tuzilmasida hukmronlik qila boshlaydi.

O'z-o'zini tarbiyalash va o'zini o'zi rivojlantirish o'rtasidagi yaqin aloqani qayd etib, biz birinchisini ta'limning mahsuli va faol kognitiv faoliyatning eng yuqori darajasi deb bilamiz, chunki inson o'ziga talablar qo'yib, ta'lim talablari chegarasidan chiqib ketishga tayyor, uning imkoniyatlarini bilish tufayli, o'ziga va faoliyatiga yangicha munosabat. O'z-o'zini o'rganish va ijodiy faoliyat darajasidagi o'zgarishlar xuddi shu xususiyatlar yordamida baholanadi: bilim, tashkiliy va tartibga solish harakatlarining samarali sintezi va ta'lim yutuqlarining ma'naviy ma'nosi. Binobarin, o'z-o'zini o'rganishning faollik sifatida rivojlanishi va shaxsning yaxlit sifati sifatida ijodiy faoliyatning rivojlanishi shaxsiyatning asosiy xususiyati sifatida mustaqillikka va bilim motivatsiyasining ustunligiga asoslangan yagona jarayondir.

O'z-o'zini o'qitishda ijodiy faoliyat komponentlarining rivojlanishi ro'y beradi, bu ham talabalarning o'z-o'zini o'rganish faoliyatining sababi va natijasidir. Qo'llaniladigan vazifaga muvofiq tashkil etilgan pedagogik jarayon-bu kelajakda mutaxassislarni ijodiy o'z-o'zini o'rganishga psixologik, nazariy va amaliy tayyorgarligini rivojlantirishga qaratilgan pedagogik texnika va rag'batlantirishning kombinatsiyasi bo'lib, u ta'lim va tarbiya vazifalarini professionalini hal qilish uchun faoliyatni o'z-o'zini rivojlantirishga yordam beradi. Kognitiv faoliyatning motivatsion va maqsadga muvofiq komponentlarini ishlab chiqish, mustaqil bilish usullarini o'rgatish, ijodiy muammolarni hal qilish ko'nikmalarini shakllantirish, intellektual va shaxsiy aks ettirishning o'zaro ta'sirini ta'minlash, o'qitish va o'zo'zini o'rganish komponentlarini

o‘z birligida ishlab chiqish va o‘zaro bog‘liqlik – bu o‘qituvchi va o‘quvchi o‘rtasidagi hamkorlikning asosiy yo‘nalishlaridir.

Birinchi o‘rinda talabalarning universitetning ta‘lim muhitida ijodiy o‘zini o‘zi rivojlantirishga tayyorligi va talabaning o‘quv-bilish faoliyatining faol sub‘yektiga aylanishiga imkon beradigan o‘z-o‘zini bilishga, o‘zini o‘zi amalga oshirishga e‘tibor qaratiladi. Ommaviy amaliyotda bo‘lajak mutaxassislarni tayyorlash asosan o‘quvchi uchun ta‘limiy muhitni yaratishga qodir bo‘lgan o‘qituvchiga emas, balki ta‘lim ma‘lumotlarini uzatishga va uning natijalarini nazorat qilishga qodir o‘qituvchiga qaratiladi. Ijtimoiy va tarbiyaviy vaziyat o‘qituvchidan ta‘lim tizimining rivojlanayotgan va rivojlanayotgan sharoitida ishlashni, o‘quv jarayonining sub‘yekti sifatida o‘quvchilarni o‘qitish va tarbiyalashda psixologik va pedagogik muammolarni hal qilishga tayyor bo‘lishini talab qiladi. Talabaning rivojlanishi uning turli tadbirlarga va shaxslararo munosabatlar tizimiga qo‘shilishi bilan belgilanadi.

Shuning uchun, bugungi kunda o‘z-o‘zini rivojlantirish jarayoniga hissa qo‘shadigan o‘quv-bilish faoliyatining turlarini aniqlash va ulardan faol foydalanish zarur. Bu nafaqat o‘quvchining intellektual boshlang‘ichini, muhimlikka bo‘lgan ehtiyojini anglashi, balki o‘zini qimmatlimotivatsion va amaliy amaliy ifodalashi ham muhimdir. Tashqi dunyo bilan aloqalarning universalligini aks ettiruvchi o‘quvchining ta‘lim va tadqiqot madaniyati, ijodiy o‘zini o‘zi anglash qobiliyatini ishga soladi, kognitiv faoliyat imkoniyatlarini aniqlaydi, tadqiqot faoliyatida olingan bilim, ko‘nikma va ko‘nikmalarni yangisiga o‘tkazishga yordam beradi.

Shunday qilib, o‘z-o‘zini tashkil qilishni ta‘lim sifatini tavsiflovchi asosiy toifa sifatida ko‘rib, shuni ta‘kidlash kerakki, kafolatlangan yuqori sifatli ta‘lim faqat o‘z-o‘zini tarbiyalashga aylanadi. Shu bilan birga, ta‘lim o‘z-o‘zini tarbiyalashga, ta‘lim o‘z-o‘zini tarbiyalashga, shaxs esa rivojlanish holatidan o‘zini ijodiy rivojlantirish bosqichiga o‘tadi.

REFERENCES

1. Kazakov R. T. et al. MULTIMEDIA SYSTEMS AND DISTANCE LEARNING TECHNIQUES IN SPORTS SOX //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 9. – C. 99-105.
2. Kazakov R. T., Rasulov Q. Q. TRAINING IN INTERNATIONAL WRESTLING TECHNIQUES AND TACTICS //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 9. – C. 180-186.
3. Yusupova N. R. SOCIO-GENDER ASPECTS OF MODERN WOMEN'S SPORTS //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 9. – C. 118-124.
4. Kazakov R. T. THE MAIN PHYSICAL QUALITIES OF ATHLETES //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 6. – C. 719-725.
5. Kazakov R. THE METHOD OF IMPROVING PHYSICAL AND SPECIAL PHYSICAL FITNESS INDICATORS OF SHORT-DISTANCE RUNNERS //Журнал иностранных языков и лингвистики. – 2023. – Т. 6. – №. 2.
6. Казоқов Р.Т., Абдиев Б.С., Джўрабаев А.М., Бўриев Б.Ў. Спортчилар тайёрлаш тизимини бошқарув асослари турлари. //OMMAVIY SPORT TADBIRLARINI TASHKIL ETISH: MUAMMOLAR, TENDENSIYALAR VA ISTIQBOLLAR"ЎзДЖТСУ, 1, 530-538

7. Kazoqov R., Jo'raqo'ziev O., Eshpo'latov S. ҚИСҚА МАСОФАГА ЮГУРУВЧИ СПОРТЧИЛАРНИНГ МАШҒУЛОТ ДАВРЛАРИНИ ТУЗИЛИШИ //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 4. – С. 5-11.
8. Qutlimurodov I. X., Kazoqov R. T., Bo'ronov A. B. FUTBOLDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNI QO'LLASH //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 11. – С. 111-117.
9. Buriyev B. U. Qodirov R. R., Kazoqov R. T. Jismoniy tarbiya va sportda axborot kommunikatsiya texnologiyasining tuzilishi va tamoyillari //Ta'limda zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanishning innovatsion usullari. – 2021. – Т. 5. – №. 5. – С. 555-559.
10. Р.Т Казоқов.,Талабаларга ахборот хавфсизлигини таъминлаш компонентлигини ривожлантиришнинг ҳуқуқий асослари.,Ўзбекистон давлат саънат ва маданият институти хабарлари 4 (12), 61-6811.Казоқов Р.Т.,Кейс стади технологияларидан фойдаланиб талабаларнинг масофавий таълим технологиялари асосида педагогик маҳоратини шакллантириш.,Замонавий футболни ривожлантириш тенденциялари:муаммо ва ечимлари 11 (1 ...
12. Давурбаева М. Ж., Казоқов Р. Т., Мадаминов М. П. Интернет тармоқларида талаба ёшларнинг мустақил таълим олишдаги билим ва кўникмаларининг такомиллаштириш //SPORT MENEJMENTI VA MARKETINGI: MUAMMOLAR, TENDENSIYALAR VA ISTIQBOLLAR. – 2019. – Т. 1. – №. 5
- 13.Казоқов Р. Т. Талабаларга ахборот хавфсизлигини таъминлаш компонентлигини ривожлантиришнинг ҳуқуқий асослари //Ўзбекистон давлат саънат ва маданият институти хабарлари. – 2019. – Т. 4. – №. 12. – С. 61-68.
- 14.Р.Т Казоқов, Ш.Қ Бекназаров, Ибодов, А. И.Футболчиларнинг антропометрик ўлчамлари ва тезлик сифатлари орасидаги корреляциясини ўрганишда акт дан фойдаланиш.,Тиббиёт ва спорт 1 (10), 27-30.
- 15.Казоқов, Р. Т., & Джўрабаев, А. М. Юлдашева К.А ЎЗБЕКИСТОНДА ЖИСМОНИЙ ТАРБИЯНИНГ РИВОЖЛАНИШИ. *SPORT MENEJMENTI VA MARKETINGI: MUAMMOLAR, TENDENSIYALAR VA ISTIQBOLLAR*, 1-237.
16. Джўрабаев А. М., Казоқов Р. Т. Биомеханик таҳлиллар асосида енгил атлетикачиларнинг функционал тайёргарлигидаги корреляция алоқаларининг таҳлили //Yoshlarni qo 'lhab-quvvatlash va aholi salomatligini mustahkamlash yili" ga bag 'ishlangan. – 2021. – Т. 4. – №. 4. – С. 198-208.
- 17.Казоқов Р. Т., Djurabaev A. M. Kredit modul tizimi nima //Ta'limni raqamlashtirish sharoitida pedagog kadrlarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish. – 2021. – Т. 4. – №. 4. – С. 198-206.
- 18.Казоқов Р. Т., Джўрабаев А. М. Юлдашева КА ЎЗБЕКИСТОНДА ЖИСМОНИЙ ТАРБИЯНИНГ РИВОЖЛАНИШИ //SPORT MENEJMENTI VA MARKETINGI: MUAMMOLAR, TENDENSIYALAR VA ISTIQBOLLAR. – С. 1,237-240.
- 19.Казоқов Р. Т. и др. МАМЛАКАТИМИЗ ЯНАДА ЮКСАЛИШИДА БОЛАЛАР СПОРТИНИНГ ЎРНИ //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 5-11.

20. Казоқов Р. Т. и др. ПЕДАГОГИКА ОЛИЙ ТАЪЛИМДА КЕЙС-СТАДИ ТАЪЛИМ ТЕХНОЛОГИЯСИ АСОСИДА ПЕДАГОГИК МАҲОРАТИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ЮЗАСИДАН ТАЖРИБА-СИНОВ ИШЛАРИНИНГ НАТИЖАЛАРИ // Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 6. – С. 111-115.
21. Казоқов Р. Т. Кейс стади технологияларидан фойдаланиб талабаларнинг масофавий таълим технологиялари асосида педагогик маҳоратини шакллантириш // Замонавий футболни ривожлантириш тенденциялари: муаммо ва ечимлари. – Т. 11. – №. 1.
22. Казоқов, Р. Т., Джўрабаев, А. М., Бўриев, Б. Ў., & Ахматов, Ж. О. (2023). ПЕДАГОГИКА ОЛИЙ ТАЪЛИМДА КЕЙС-СТАДИ ТАЪЛИМ ТЕХНОЛОГИЯСИ АСОСИДА ПЕДАГОГИК МАҲОРАТИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ЮЗАСИДАН ТАЖРИБА-СИНОВ ИШЛАРИНИНГ НАТИЖАЛАРИ. *Академические исследования в современной науке*, 2(6), 111-
23. Казоқов Р. Т., Мирзабдиллаева А. И., Мирзабдиллаева Х. И. МАКТАБГАЧА ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИДА ТАРБИЯВИЙ ТАДБИРЛАРДА МИЛЛИЙ-МАЪНАВИЙ ҚАДРИЯТЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ // Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 8. – С. 29-34.
24. Казоқов Р. Т. и др. ПЕДАГОГИКА ОЛИЙ ТАЪЛИМДА КЕЙС-СТАДИ ТАЪЛИМ ТЕХНОЛОГИЯСИ АСОСИДА ПЕДАГОГИК МАҲОРАТИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ЮЗАСИДАН ТАЖРИБА-СИНОВ ИШЛАРИНИНГ НАТИЖАЛАРИ // Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 6. – С. 111-115.
25. Kazoqov R. T., Djurabaev A. M. Kredit modul tizimi nima // Ta'limni raqamlashtirish sharoitida pedagog kadrlarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish. – 2021. – Т. 4. – №. 4. – С. 198-206.
26. Давурбаева М. Ж., Казоқов Р. Т., Мадаминов М. П. ТАЛАБА ЁШЛАРНИНГ МУСТАҚИЛ ТАЪЛИМ ОЛИШДАГИ БИЛИМ ВА КўНИКМАЛАРИНИНГ ТАКОМИЛЛАШТИРИШДА ИНТЕРНЕТ РЕСУРСЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШНИНГ АХАМИЯТИ // Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 5. – С. 26-31.
27. Давурбаева М. Ж., Казоқов Р. Т., Мадаминов М. П. ТАЛАБА ЁШЛАРНИНГ МУСТАҚИЛ ТАЪЛИМ ОЛИШДАГИ БИЛИМ ВА КўНИКМАЛАРИНИНГ ТАКОМИЛЛАШТИРИШДА ИНТЕРНЕТ РЕСУРСЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШНИНГ АХАМИЯТИ // Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 5. – С. 26-31.
28. Давурбаева М.Ж., Казоқов Р.Т., Мадаминов М.П. Ёшларнинг мустақил таълим олишдаги билим ва кўникмаларининг такомиллаштиришда интернет ресурсларидан фойдаланишнинг ахамияти // ACADEMIC RESEARCH IN MODERN SCIENCE. - 2023/2/14. – Т. 2. – №. 5. – С. 26-31.
29. Казоқов Р. Т., Жўрақўзиев О. О., Эшпўлатов С. С. СПОРТ МУАССАСАЛАРИДА ТАРБИЯВИЙ ТАДБИРЛАРДА МИЛЛИЙ-МАЪНАВИЙ ҚАДРИЯТЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ // Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 13. – С. 238-248.

30. Казоқов Р.Т., Бўриев Б.Ў., Абдиев Б.Ш., Джўрабаев А.М., Туропов А.Р. КУРАШ МИЛЛИЙ СПОРТ ТУРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШИНИНГ АСОСИЙ ЎНАЛИШЛАРИ // МИЛЛИЙ КУРАШ ТУРЛАРИ ВА УЛАРНИНГ НАЗАРИЙ-АМАЛИЙ МУАММОЛАРИ. - 2023. – Т. 1. – №. 2. – С. 161-163.
31. Джўрабаев А. М., Казоқов Р. Т. Биомеханик таҳлиллар асосида енгил атлетикачиларнинг функционал тайёргарлигидаги корреляция алоқаларининг таҳлили // Yoshlarni qo‘llab-quvvatlash va aholi salomatligini mustahkamlash yili” ga bag‘ishlangan. – 2021. – Т. 4. – №. 4. – С. 198-208.
32. Казоқов Р. Т., Расулов А. Ф., Бўронов А. Б. СПОРТ МАКТАБЛАРИ ЎҚУВ-МАШҒУЛОТ ГУРУҲЛАРИДА ЁШ ФУТБОЛЧИЛАРНИ ТАНЛОВ УСЛУБИЯТЛАРИНИ АСОСЛАШ // Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 15. – С. 38-46.
33. Kazoqov R. T., Bo'ronov A. B. SPORTDAGI DOLZARB YANGILIKLAR // Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 15. – С. 47-56.
34. Kazoqov R. T., Pirnazarov S. A., Shamsiddinov S. X. STUDENTS LEARN TO ORGANIZE PROFESSIONAL PHYSICAL TRAINING AND CONTROL PHYSICAL DEVELOPMENT // Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 6. – С. 1195-1202.
35. Eshpo'latov S. S. METHODS AND PRINCIPLES OF IMPROVING TECHNICAL AND TACTICAL SKILLS AND PHYSICAL TRAINING OF YOUNG VOLLEYBALL PLAYERS // Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 6. – С. 1296-1302.
36. Kazoqov R. T., Eshpo'latov S. S. YOUNG VOLLEYBALL PLAYERS ARE THE PROCESSES OF ORGANIZING TRAINING SESSIONS // Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 6. – С. 1303-1310.
37. Pirmatov O. Z., Kazakov R. T. ROLE AND PLACE OF SPORTS AND ACTIVE GAMES IN THE GENERAL STRUCTURE OF EDUCATIONAL AND PRODUCTION PRACTICE // Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 125-131.
38. Kazakov R. T., Rasulov Q. Q. TRAINING IN INTERNATIONAL WRESTLING TECHNIQUES AND TACTICS // Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 180-186.
39. Kazoqov R., Akmuradov M. THE IMPORTANCE OF WORKING MEMORY IN MASTERING JUDO SPORTS TECHNIQUES IN ADOLESCENT ATHLETES // Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 489-494.
40. Kazoqov R., Akmuradov M. PSYCHOLOGICAL FOUNDATIONS OF JUDO // Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 481-488.
41. Kazoqov R. T., Umaraliyeva F. T. DRAW A KINESICYCLOGRAM OF SHORT-DISTANCE RUNNING AND BUILD A TIMELINE // Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 1201-1208.
42. Kazoqov R. T. et al. IMPROVEMENT OF TECHNICAL TRAINING OF SHORT-DISTANCE ATHLETES // Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 1077-1084.
43. Kazoqov R. T. et al. STARTING TECHNIQUE IN SHORT DISTANCE RUNNING // Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 1070-1076.

44. Xalmuxamedov R. et al. ANALYSIS OF THE DEPENDENCE OF THE CONDITIONS OF THE MIDDLE MOUNTAIN OF INDICATORS OF THE INTENSITY ZONES OF TRAINING TRAINING LOADS OF QUALIFIED BOXER WOMEN //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 10. – С. 473-483.
45. Shoyimardanov S. A., Bobomurodov A. E., Kazaqov R. T. FORMATION OF PEDAGOGICAL SKILLS AND SKILLS IN STUDENTS //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 12. – С. 425-434.
46. Jumayev U. X. et al. ANALYSIS OF THE FINANCIAL POLICY OF THE RUSSIAN EMPIRE IN OFFICIAL DOCUMENTS //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 12. – С. 1202-1209.
47. Ziyamuxamedova S. A., Kazaqov R. T., Shukurova S. S. SOME BIOCHEMICAL BLOOD RESEARCHES OF ROWERS DURING PREPRATION PERIOD AND CONTESTS //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 12. – С. 982-989.
48. Raxmatov B. S. et al. SHORT DISTANCE RUNNING TECHNIQUE //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 12. – С. 990-1000.
49. Roziqovich X. Z. YANGI O'ZBEKISTONDA AVTOMOBIL SANOATI //BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIIY JURNALI. – 2023. – T. 3. – №. 5. – С. 582-584.
50. Yugay L. P. et al. RECOVERY OF THE BODY OF SHORT-DISTANCE RUNNING ATHLETES DURING SPORTS TRAINING //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 1. – С. 365-371.
51. Akbarov A. et al. ANTHROPOMETRIC-PHYSIOLOGICAL INDICATORS OF MIDDLE-DISTANCE RUNNERS AND RECOVERY OF THEIR BODY DURING TRAINING //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 1. – С. 358-364.
52. Kim D. et al. PEDAGOGICAL ANALYSIS OF THE PARTICIPATION OF STUDENT ATHLETES IN THE SWEDISH TEAM AND THE SWEDISH TEAM IN THE UZBEKISTAN CHAMPIONSHIP IN HEIGHT ATHLETICS //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 1. – С. 346-353.
53. Nurullayeva D. S. et al. ETHICAL PROBLEMS AND THEM IN THE FIELD OF NATURE SOLUTIONS //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 1. – С. 480-486.
54. Kazaqov R. T., Djo'rabayev A. M. MEANS OF RECOVERY OF WORKING CAPACITY OF SHORT-DISTANCE RUNNERS //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 1. – С. 902-911.
55. Kazoqov R. T., Djo'rabayev A. M. DEVELOPMENT OF CYBER SPORTS IN UZBEKISTAN //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 1. – С. 893-901.
56. Yaqubov F. M. et al. METHODOLOGY OF SELECTION OF 10-12-YEAR-OLD PLAYERS AND ORGANIZATION OF TRAINING //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 1. – С. 1271-1279.
57. Казоқов Р. Т. ҚИСҚА МАСОФАГА ЮГУРУВЧИЛАРНИНГ ЖИСМОНИЙ ВА МАХСУС ЖИСМОНИЙ ТАЙЁРГАРЛИК КЎРСАТКИЧЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ //Fan-Sportga. – 2022. – №. 7. – С. 53-55.

58. Djo'rabayev A. M., Kazoqov R. T. O'ZBEKISTONDA KIBERSPORTNI RIVOJLANISHI. – 2024.
59. Baltayeva I. T. et al. USE OF VIRTUAL LABORATORIES TO CONDUCT FOOTBALL TRAINING //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 709-718.
60. Baltayeva I. T. et al. CREATING AN INFORMATION-EDUCATIONAL ENVIRONMENT USING MODERN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 700-708.
61. Akmuradov M., Kazokov R., Parviyeva M. DEVELOPMENT OF SPEED ABILITIES IN YOUNG RAPIERS, DEPENDING ON INDIVIDUAL PSYCHOLOGICAL FEATURES //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 988-996.
62. Чернозуб А. А. и др. Изучение режима физических нагрузок на организм занимающихся атлетизмом лиц //Проблемы качества физкультурно-оздоровительной и здоро-вьесберегающей деятельности образовательных учреждений: сборник. – 2014. – Т. 278.
63. Melziddinov R. A., Akramov B. N., Kazoqov R. T. THE RELATIONSHIP OF THE EFFICIENCY OF TECHNICAL-TACTICAL ACTIONS OF FOOTBALL PLAYERS WITH THE LEVEL OF PHYSICAL PREPARATION //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 1153-165.
64. Melziddinov R. A., Akramov B. N., Kazoqov R. T. THE STYLE OF ORGANIZING TECHNICAL-TACTICAL TRAINING OF YOUNG PLAYERS //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 1166-1176.
65. Казоқов Р. Т., Балтаева И. Т. Б. А. Т. ФУТБОЛ МАШҒУЛОТЛАРИНИ ЎТҚАЗИШ УЧУН ВИРТУАЛ ЛАБАРАТОРИЯЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ. – 2024.
66. Kazoqov R. T. et al. Pedagogical tools, sports training, body recovery of short-distance runners //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 1332-1341.
67. Jo'rayev N. B. et al. ALLERGY AND EXERCISE AND SPORTS //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 1322-1331.
68. Umarov D. X. et al. USE OF MODERN INFORMATION TECHNOLOGIES IN IMPROVING PHYSICAL FITNESS OF FOOTBALL PLAYERS //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 1313-1321.
65. Artikov A. A., Jo'rayev N. BA'ZI BIR FUTBOL TERMA JAMOALARI HAMDA KLUBLARI O'YINCHILARINING YON CHIZIQ (AUT) DAN TO'PNI O'YINGA KIRITISH NATIJALARINING QIYOSIY TAHLILI. – 2023.
66. Pardayev K., Artiqov A. DIAGNOSTIC ANALYSIS OF COMPETITIVE PERFORMANCE OF SKILLED FOOTBALL PLAYERS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 4. – С. 312-322.
67. Norsafarov S., Artiqov A. ANALYSIS OF THE ACTION OF PLAYERS PARTICIPATING IN THE PFL ON THE FIELD //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 4. – С. 323-333.
68. Toshboyev S., Artikov A. TECHNICAL TRAINING IS THE BASIS OF PLAYERS'SKILLS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 4. – С. 253-263.

69. Noraliyev U., Artikov A. SPORTS INJURIES AND THEIR REHABILITATION PROCESSES //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 4. – C. 334-344.
70. Soliyev D., Artikov A. DEVELOPMENT OF PHYSICAL FITNESS OF YOUNG PLAYERS //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 4. – C. 264-274.
71. Sanatullayev I., Artikov A. ANALYSIS OF THE DEFENSIVE ACTIONS OF THE PLAYERS OF THE UZBEKISTAN YOUTH (U-23) NATIONAL TEAM //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 4. – C. 274-285.
72. Boyxonov B., Artikov A. STUDYING THE TECHNICAL AND TACTICAL ACTIONS OF HIGHLY QUALIFIED MINI SOCCER GIRLS DURING THE GAME //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 4. – C. 400-410.
73. Artikov A., Xasanov D. FEATURES OF TEACHING TECHNICAL AND TACTICAL MOVEMENTS OF 13-15-YEAR-OLD GIRLS IN MINI-FOOTBALL AT A COMPREHENSIVE SCHOOL //Modern Science and research. – 2022. – T. 1. – №. 1. – C. 335-345.
74. Madaminov J., Artikov A. A STUDY OF THE APPLICATION OF THE "BOUNDED" METHOD IN THE DEVELOPMENT OF QUICK-STRENGTH QUALITIES OF DIFFERENT YOUNG PLAYERS //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 4. – C. 356-366.
75. Raimkulov A., Artikov A. DEVELOPMENT OF PHYSICAL FITNESS IN TRAINING //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 4. – C. 285-294.
76. Nizomiddinov S., Artikov A. ORGANIZATIONAL ACTIONS OF ATTACKS IN THE GAME OF EUROPEAN FOOTBALL TEAMS //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 4. – C. 345-355.
77. Xasanov D., Artikov A. RESULTS OF INCREASING THE TECHNICAL AND TACTICAL CAPABILITIES OF FOOTBALL TEAMS //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 4. – C. 243-252.
78. Choriyev A., Artiqov A. ANALYSIS OF TEAM TACTICAL GAMES IN THE MODERN FOOTBALL GAME //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 4. – C. 221-231.
79. Sherqulov S., Artiqov A. BASIC REQUIREMENTS FOR MEANINGFUL TRAINING OF YOUNG PLAYERS //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 4. – C. 211-220.
80. Xudiyarov S., Artiqov A. THE IMPORTANCE OF INTERNATIONAL FOOTBALL COMPETITIONS IN THE DEVELOPMENT OF GIRLS' FOOTBALL IN OUR COUNTRY //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 4. – C. 232-242.
81. Artikov A., Abduhamidov J. COMPARISON OF THE RESULTS OF THE PLAYERS DURING THE GAME //Modern Science and Research. – 2022. – T. 1. – №. 1. – C. 302-312.
82. Artikov A., Nizomiddinov S. TECHNICAL AND TACTICAL ACTIONS OF YOUNG PLAYERS STUDY ANALYSIS //Modern Science and Research. – 2022. – T. 1. – №. 1. – C. 557-566.
83. Artikov A., Choriyev A. DEVELOPMENT OF PHYSICAL CONDITION OF YOUNG PLAYERS //Modern Science and Research. – 2022. – T. 1. – №. 1. – C. 546-556.